

ISic0813

Funerary inscription for a municipal magistrate

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2018.07.17

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Agrigentum

Place of origin (modern)

Agrigento

Provenance

From the Christian catacombs on the collina dei tempi; reused in a sarcophagus

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Agrigento, Museo Regionale Archeologico Pietro Griffo

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1

: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2

: mm

Text

1. [---]potianus
2. vixit an(nis) · LXXII · m(ensibus) · III
3. qui omnibus munici
4. palibus h[onori]bus functus
5. Q(uintus) · Ru[---]tri · piissimo

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175807

EDR 074609

EDCS 10701751

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2010.0611

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1966.0168

Griffo, P. 1963. Contributi epigrafici agrigentini. *Kokalos*. 9: 163-184. At 176 no.7

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 44

Solin, H. 2010. Analecta Epigraphica. *Arctos*. 44: 231-261. At 255

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0813. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4339546>

Photo J. Prag, courtesy Museo Archeologico Regionale P. Griffo, Agrigento